

PRAGMALINGVISTIK YONDASHUVDA PRESUPPOZITSIYA VA LISONIY INDIKATORLAR

Azamjonova Shohistaxon Rasuljon qizi

Farg'ona davlat universiteti filologiya fakulteti 1-kurs magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18438615>

Annotatsiya: Mazkur maqolada presuppozitsiya hodisasining pragmalingvistik mohiyati badiiy matn materiallari asosida tadqiq etiladi. Presuppozitsiya implikativ birlik sifatida matn mazmuniy strukturasi murakkablashtiruvchi va kommunikativ ta'sirni kuchaytiruvchi vosita ekanligi asoslanadi. Tadqiqotda presuppozitsiyaning logik, lingvistik, semantik, pragmatik va kommunikativ turlari ajratilib, ularni yuzaga chiqaruvchi lisoniy indikatorlar (yuklamalar, leksik birliklar, prosodik vositalar) pragmalingvistik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Shuningdek, eksperimental-fonetik tahlil natijalari asosida presuppozitiv mazmunning implitsit shaklda aktualizatsiyalanishi ko'rsatib beriladi. Maqola natijalari pragmalingvistika, matn lingvistikasi va kognitiv tilshunoslik uchun nazariy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: pragmalingvistika, presuppozitsiya, implitsitlik, lisoniy indikator, badiiy matn, kommunikativ maqsad, prosodika.

Abstract

This article investigates the pragmalinguistic nature of the phenomenon of presupposition based on the material of literary texts. Presupposition is substantiated as an implicative unit that complicates the semantic structure of the text and enhances its communicative impact. The study distinguishes logical, linguistic, semantic, pragmatic, and communicative types of presupposition and analyzes the linguistic indicators (particles, lexical units, prosodic means) that actualize them from a pragmalinguistic perspective. In addition, based on the results of experimental phonetic analysis, the implicit actualization of presuppositional meaning is demonstrated. The findings of the article are of theoretical and practical significance for pragmalinguistics, text linguistics, and cognitive linguistics.

Keywords: pragmalinguistics, presupposition, implicitness, linguistic indicator, literary text, communicative purpose, prosody.

Аннотация

В данной статье на материале художественных текстов исследуется прагмалингвистическая сущность феномена пресуппозиции. Обосновывается положение о том, что пресуппозиция как импlicative единица усложняет смысловую структуру текста и усиливает его коммуникативное воздействие. В исследовании выделяются логический, лингвистический, семантический, прагматический и коммуникативный типы пресуппозиции, а также с прагмалингвистической точки зрения анализируются языковые индикаторы (частицы, лексические единицы, просодические средства), способствующие их актуализации. Кроме того, на основе результатов экспериментально-фонетического анализа демонстрируется актуализация пресуппозитивного содержания в имплицитной форме. Результаты статьи имеют теоретико-практическую значимость для прагмалингвистики, лингвистики текста и когнитивной лингвистики.

Ключевые слова: прагмалингвистика, пресуппозиция, имплицитность, языковой индикатор, художественный текст, коммуникативная цель, просодика.

Hozirgi tilshunoslikda til birliklarini faqat struktur-semantik jihatdan emas, balki ularning kommunikativ, pragmatik va kognitiv funksiyalari bilan uzviy bog'liq holda o'rganish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, badiiy matnda fikrning oshkora emas, balki yashirin (implitsit) shaklda ifodalanishi matn mazmunining ko'p qatlamliligini ta'minlaydi. Bunday implitsit mazmuni shakllantiruvchi asosiy hodisalardan biri presuppozitsiyadir. Presuppozitsiya pragmalingvistik kategoriya sifatida adresant va adresantning umumiy bilim fondi, nutqiy vaziyat hamda kommunikativ niyat bilan chambarchas bog'liq bo'lib, matnni idrok qilish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Shu sababli presuppozitsiya hodisasini pragmalingvistik yondashuv asosida o'rganish ilmiy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

Tilshunoslikda presuppozitsiya hodisasi turlicha talqin qilinadi. Tadqiqotlarda uning logik, lingvistik, semantik, pragmatik va kommunikativ turlari ajratiladi. Ushbu turlar orasida pragmalingvistik presuppozitsiya alohida ahamiyatga ega bo'lib, u nutq ishtirokchilarining umumiy bilim fondiga asoslanadi. Pragmalingvistik yondashuvda presuppozitsiya nutqiy ta'sir vositasi sifatida baholanadi. Chunki presuppozitiv mazmun ochiq ifodalanmagan bo'lsa-da, adresat tomonidan oson idrok qilinadi va muallif maqsadining samarali amalga oshishiga xizmat qiladi. Shu jihatdan presuppozitsiya implikativ birlik sifatida matnning kommunikativ yukini oshiradi.

Pragmalingvistika nuqtayi nazaridan presuppozitsiya implikativ birlik sifatida baholanadi, chunki u matn mazmunida ochiq ifodalanmagan, biroq kommunikativ jihatdan zarur bo'lgan axborotni o'zida mujassam etadi. Bunday implikativ mazmun adresant tomonidan ongli ravishda tanlanadi va adresat tomonidan umumiy bilim fondiga tayangan holda idrok qilinadi. Shu jihatdan presuppozitsiya faqat semantik hodisa emas, balki kommunikativ strategiya sifatida ham namoyon bo'ladi. Dissertatsiyada qayd etilganidek, implikativ birliklar, jumladan presuppozitsiya, matn mazmunining yuqori va quyi sathlarini bog'lovchi mexanizm vazifasini bajaradi. Yuqori mazmuniy sathda konseptual va baholovchi fikrlar mujassam bo'lsa, quyi sathda ularning lisoniy ifodasi joylashadi. Presuppozitsiya ana shu ikki sath o'rtasidagi semantik ko'prik vazifasini bajaradi.

Presuppozitsiya hodisasining yuzaga chiqishi, avvalo, uni ifodalovchi lisoniy indikatorlar bilan belgilanadi. Bunday indikatorlar grammatik, leksik va prosodik vositalar orqali namoyon bo'ladi. Xususan, faqat, ham, –gina yuklamalari presuppozitiv mazmuni yuzaga chiqaruvchi asosiy indikatorlar sirasiga kiradi. Masalan, *“Karim ham keldi”* jumlasida ham yuklamasi Karimdan tashqari boshqa shaxslarning ham kelganligini anglatadi. Bu yerda asosiy propozitsiya Karimning kelganligi bo'lsa, presuppozitiv mazmun boshqa shaxslarning mavjudligi haqidagi yashirin axborotdir. Bunday indikatorlar pragmalingvistik jihatdan adresantning kommunikativ strategiyasini aks ettiradi va adresat tafakkurida zarur implitsit xulosani shakllantiradi.

Presuppozitsiyaning pragmalingvistik tabiatini ochishda prosodik vositalarning o'рни alohida e'tiborga loyiq. Nutqda intonatsiya, urg'u va intensivlik presuppozitiv mazmuni kuchaytiruvchi yoki zaiflashtiruvchi omil sifatida namoyon bo'ladi. Eksperimental-fonetik tahlillar shuni ko'rsatadiki, presuppozitsiyani ifodalovchi birliklar ko'pincha mantiqiy urg'u oladi va yuqori intensivlikda talaffuz qilinadi. Bu holat presuppozitsiyaning faqat lisoniy emas, balki paralingvistik omillar bilan ham bog'liqligini ko'rsatadi. Pragmalingvistika nuqtayi nazaridan esa mazkur hodisa adresantning nutqiy ta'sirni kuchaytirishga qaratilgan ongli strategiyasi sifatida baholanadi. Shunday qilib, prosodik vositalar presuppozitsiyaning implitsit

mohiyatini ochib berishda muhim rol o'ynaydi va matnning kommunikativ strukturasi bilan uzviy bog'liq holda faoliyat yuritadi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, presuppozitsiya pragmalingvistik kategoriya sifatida badiiy matn mazmuniy strukturasi murakkablashtiradi va kommunikativ samaradorlikni oshiradi. Uni yuzaga chiqaruvchi lisoniy indikatorlar (yuklamalar, prosodik vositalar) implitsit ma'noni aktualizatsiya qilishda muhim rol o'ynaydi. Eksperimental-fonetik tahlil esa presuppozitsiyaning nutqdagi real namoyon bo'lishini ilmiy jihatdan asoslash imkonini beradi. Mazkur xulosalar pragmalingvistika va matn lingvistikasi bo'yicha keyingi tadqiqotlar uchun nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Gaziyeva M. Badiiy matnning implikativ-pragmatik xususiyatlari: filol. fan. dok. dissertatsiyasi. – Farg'ona, 2024.
2. Долинин К.А. Имплитситное содержание высказывания // Вопросы йазйкознания. – 1983.
3. Hakimov M. O'zbek tilida matnning pragmatik talqini. – Toshkent, 2001.
4. Maslova Yu.A. Pragmalingvistikaga kirish. – Moskva, 2010.
5. Matveva G.G. Pragmalingvistika asoslari. – Moskva, 2022.